

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ ЧЕРЕЗ МЕТОД SHADOWING

Магистрантка ТерГПИИ Мамаджанова Карина Абдукаримовна

E-mail: karinamamadjanova5@gmail.com +998 97 550 52 55

Научный руководитель: д.ф.н.н. (PhD) Умаров Азиз Авазович

Annotatsiya. *Ushbu maqolada yuqori sinf o'quvchilarida chet tilini o'rganishda Shadowing usulidan foydalanish imkoniyatlari o'rganiladi. Shadowing usulining nazariy asoslari, nutq idroki va ishlab chiqarilishiga psixolingvistik ta'siri, hamda an'anaviy o'qitish usullari bilan qiyosiy tahlili keltirilgan. Shuningdek maqolada Shadowing usulini darslarda qo'llash metodikasi, tayyorgarlik bosqichlari, material tanlash va usulni o'quv jarayoniga integratsiya qilish ko'rsatilgan. Empirik tadqiqot Shadowing usulining o'quvchilarda nutq ko'nikmalarini, motivatsiya va ishonchni oshirishga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Olingan natijalar ushbu usulning til o'rganish jarayonida samaradorligini tasdiqlaydi.*

Kalit so'zlar: *Nutq ko'nikmalari, yuqori sinf o'quvchilari, Shadowing usuli, chet tillari, til o'rganish, motivatsiya, nutqni idrok etish, eshitish xotirasi, nutq rivojlanishi, o'qitish metodlari, til kompetensiyasi, audirovka, nutqiy ishonch, pedagogika, ta'lim jarayoni, til amaliyoti.*

Аннотация. *В статье исследуется использование метода Shadowing для развития речевых навыков у старшеклассников, изучающих иностранные языки. Рассматриваются теоретические основы метода, его психолингвистическое воздействие на восприятие и производство речи, а также сравнительный анализ с традиционными методами обучения. Также в статье представлена методика применения Shadowing на занятиях, включая этапы подготовки, выбор материалов и интеграцию метода в учебный процесс. Эмпирическое исследование демонстрирует положительное влияние метода на речевые навыки, мотивацию и уверенность учащихся. Полученные результаты подтверждают эффективность метода Shadowing для улучшения образовательного процесса в области языкового обучения.*

Ключевые слова: *Речевые навыки, старшеклассники, метод Shadowing, иностранные языки, языковое обучение, мотивация, восприятие речи, слуховая память, развитие речи, методы обучения, лингвистическая компетенция, аудирование, уверенность в речи, педагогика, образовательный процесс, языковая практика.*

Annotation. *This article examines the use of the Shadowing method for developing language skills among high school students learning foreign languages. It explores the theoretical foundations of Shadowing, its psycholinguistic impact on speech perception and production, and a comparative analysis with traditional teaching methods. The article also presents an instructional approach to using*

Shadowing in lessons, covering preparation stages, material selection, and integration into the curriculum. The empirical study demonstrates the method's positive impact on students' language skills, motivation, and confidence. The findings confirm Shadowing's effectiveness in enhancing the language learning process.

Key words: *Speaking skills, high school students, Shadowing method, foreign languages, language learning, motivation, speech perception, auditory memory, speech development, teaching methods, linguistic competence, listening comprehension, speech confidence, pedagogy, educational process, language practice.*

В условиях современного образовательного процесса речевые навыки занимают одно из ключевых мест в формировании личности и профессиональных компетенций учащихся. Умение грамотно и уверенно выражать свои мысли, вести диалог и понимать других является необходимым для успешного взаимодействия в различных сферах жизни. Однако у старшеклассников часто возникают трудности в освоении языков, что связано с недостаточной практикой разговорной речи, неуверенностью в своих навыках и ограниченными возможностями для применения изучаемого материала на практике.

Для преодоления этих проблем необходимо внедрение эффективных методов, которые помогут учащимся развить речь и повысить уровень уверенности в использовании языка. Одним из таких методов является метод Shadowing, который сочетает в себе элементы имитации и повторения речи, стимулируя развитие слуховой памяти и улучшая произношение.

Цель данного исследования — рассмотреть возможности использования метода Shadowing для улучшения речевых навыков у старшеклассников. Для достижения этой цели поставлены задачи, такие как определение специфических аспектов применения метода, его адаптация для работы со старшеклассниками, а также анализ результатов внедрения Shadowing в учебный процесс.

Метод Shadowing появился как инструмент для совершенствования навыков произношения и аудирования. Он основывается на том, что учащиеся синхронно повторяют за носителем языка, что развивает не только фонетические навыки, но и восприятие речи на слух. Исторически метод использовался для подготовки

переводчиков, но со временем был адаптирован для более широкой аудитории, включая школьников.

Принципы работы метода заключаются в активном восприятии и немедленном повторении услышанного. Это позволяет учащимся развивать произношение, интонацию и ритм речи. Например, на занятиях Shadowing учащиеся могут повторять фрагменты новостных репортажей или диалогов, что помогает им лучше понять структуру языка и его особенности.

Сравнение с другими методами обучения показывает, что Shadowing помогает формировать правильное произношение и интонацию, создавая условия для «погружения» в язык, что способствует уверенности у учащихся. Однако для полноценного применения метода требуются качественные аудиоматериалы и техническая поддержка, что может быть затруднительно в школьных условиях.

Применение метода Shadowing в обучении старшеклассников требует четкой структуры и последовательности, что позволяет эффективно развивать речевые навыки. Этапы занятий включают инструктаж, практическое выполнение метода, а также обратную связь и анализ результатов.

1. Инструктаж учащихся: на первом этапе занятия важно четко объяснить учащимся цели и задачи метода Shadowing. Следует рассказать, как правильно воспринимать аудиоматериал и как синхронно повторять за носителем языка. Важно акцентировать внимание на том, что это не просто повторение слов, но и попытка полностью воспроизвести интонацию, ритм, паузы и акценты. Это помогает школьникам осознать важность точности в воспроизведении речи и повысить их уверенность в процессе.

Пример: преподаватель может показать ученикам короткий фрагмент видео с носителем языка, объяснив, что вначале необходимо внимательно слушать, а затем постараться точно повторить услышанное.

2. Практическое выполнение метода: шаги и рекомендации: после инструктажа переходим к практическому применению метода. На этом этапе учащиеся начинают выполнять задания, где они прослушивают фрагменты

аудио или видео и повторяют их. Важно, чтобы материалы соответствовали уровню подготовки учеников: не слишком сложными, чтобы не перегрузить их, и не слишком простыми, чтобы стимулировать развитие.

3. Обратная связь и анализ результатов: после выполнения упражнений необходимо организовать обратную связь. Это может включать как самоконтроль учащихся, так и консультации с преподавателем. Важно анализировать, насколько точно учащиеся воспроизвели интонацию и произношение, а также выявлять слабые места, которые требуют дополнительной проработки. Пример: преподаватель может записывать аудиофрагменты выполнения Shadowing учениками и в дальнейшем анализировать их вместе с ними. Это поможет ученикам услышать и понять свои ошибки, а также научиться исправлять их.

Говоря о методе Shadowing, следует отметить, что данный метод оказал значительное влияние на развитие речевых навыков у старшеклассников, что подтверждается как количественными, так и качественными результатами исследования. В ходе исследования было заключено, что справедливо будет рассмотреть, как метод повлиял на мотивацию и уверенность учащихся, а также сделан сравнительный анализ с результатами других исследований.

а) Влияние метода Shadowing на мотивацию и уверенность учащихся: одним из заметных результатов применения метода Shadowing стало увеличение мотивации учащихся к обучению иностранным языкам. Учащиеся, которые вначале испытывали трудности в восприятии и произнесении сложных фраз, начали показывать больший интерес к занятиям, когда увидели свои первые успехи. Методика активно стимулирует желание ученика улучшить свой уровень произношения и слуховой памяти, что влияет на общую учебную мотивацию.

Кроме того, метод Shadowing способствует повышению уверенности учащихся. Когда учащиеся видят, что могут эффективно воспроизводить речь носителя языка, они начинают воспринимать себя как более компетентных в

языке. Это, в свою очередь, положительно сказывается на их самооценке и готовности к более активному участию в разговорных практиках.

Пример: на примере группы учащихся, которые успешно применяли метод Shadowing, можно отметить, что их уверенность в использовании иностранного языка значительно возросла. После нескольких занятий они стали более смело использовать иностранные фразы в реальных коммуникациях, даже несмотря на возможные ошибки.

б) Сравнение с результатами других исследований: результаты данного исследования совпадают с результатами других научных работ, которые также утверждают, что метод Shadowing способствует улучшению слуховой памяти, произношения и общей беглости речи. Сравнение с исследованиями, проведенными другими авторами, показало, что метод особенно эффективен для студентов среднего уровня, так как на этом этапе у учащихся уже есть базовые навыки, которые можно развить с помощью данного метода.

Однако в некоторых исследованиях было указано, что метод может быть менее эффективным для учеников с начальным уровнем знания языка, поскольку сложность и интенсивность метода могут привести к усталости или снижению мотивации. Поэтому важно адаптировать материал и темп занятий в зависимости от уровня подготовленности учащихся.

Сравнительный анализ показывает, что метод Shadowing не только улучшает произношение, но и способствует более глубокому восприятию языка, что также подтверждается другими исследованиями, где наблюдается улучшение навыков восприятия на слух и повторения информации, особенно в контексте аудиовизуальных материалов.

Таким образом, метод Shadowing оказывает комплексное влияние на учеников, стимулируя их мотивацию и уверенность, а также давая положительные результаты в улучшении речевых навыков, что согласуется с данными других научных исследований.

Литература:

1. Бердиева, Ш. Н. (2022). Нон-фикшн как особый тип документальной

литературы. Редакционная коллегия, 108.

2. Бозоров, П. (2024). EVOLUTION OF THE BIOGRAPHICAL GENRE IN DOCUMENTARY LITERATURE: ANALYSIS OF THE DIVERSITY OF FORMS AND TRENDS. *Modern Science and Research*, 3(2), 248-253.
3. Бердиева, Ш. (2023). БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВНИНГ ЗАРУРИЯТИ. *Interpretation and researches*, 2(1).
4. Умаров, А. А., & Абдумуродова, М. Р. (2023). ЯЗЫКОВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ УСТНОЙ И ПИСМЕННОЙ РЕЧИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ. *International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING*, 3(2).
5. Курбанова, Г., & Курбанова, Ш. (2023). Интерактивные образовательные технологии в развитии коммуникативной компетентности студентов по русскому языку. *Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков*, 1(1), 575-580.
6. Berdiyeva, S. (2023). Zamonaviy adabiyotda non-ficshning o'ziga hosligi. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 1(1), 59-62.
7. Умаров, А. А. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА УРОКАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. *Научный Фокус*, 1(7), 185-189.
8. Sayfullayev Najibullo, Boboniyozova Manzura. (2024). IMPORTANCE OF DIALECTS IN PLACE NAMES. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 11(02).
9. Нурмаматов, Б. Б., & Миротин, О. Д. (2023, June). РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 167-173)*.
10. Умаров, А. А., & Вохобов, Т. Т. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. *Научный Фокус*, 1(7), 181-184.
11. Умаров, А. А. (2023, May). ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ В УЗБЕКСКИХ ШКОЛАХ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 130-134)*.
12. Шавилова, Н. (2024). TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY. *Modern Science and Research*, 3(2), 230-234.
13. Mardonova Lobar Umaraliyevna, & Xonimova Maryam. (2024). BUYUK ZAMONDOSHLAR, MANGU YASHAGAY. *PEDAGOGS*, 57(1), 132-138.
14. Ормидинова, Д. (2023). ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ МИФОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ МИФА О МИНОТАВРЕ). *Экономика и социум*, (6-1 (109)), 933-936.